

DOI: 10.31866/2617-2674.4.1.2021.235096

**БАКАЛАВРСЬКИЙ ФОТОПРОЄКТ
«ВУЛИЧНИЙ ФУТБОЛ»****Юрій Гармаш^{1а}, Аліна Пасинок^{2а}, Дмитро Івашков^{3а}**¹ заслужений діяч мистецтв України, доцент;

e-mail: swirepujdp@gmail.com; ORCID: 0000-0003-0646-575X

² магістр фотомистецтва, асистент кафедри кіно-, телемистецтва;

e-mail: aleftinapas@gmail.com; ORCID: 0000-0002-5346-1762

³ студент кафедри кіно-, телемистецтва;

e-mail: divashkov1995@gmail.com; ORCID: 0000-0003-0299-7126

^а Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна**БАКАЛАВРСКИЙ ФОТОПРОЕКТ
«УЛИЧНЫЙ ФУТБОЛ»****Юрий Гармаш^{1а}, Алина Пасынок^{2а}, Дмитрий Ивашков^{3а}**¹ заслуженный деятель искусств Украины, доцент;

e-mail: swirepujdp@gmail.com; ORCID: 0000-0003-0646-575X

² магистр фотоискусства, ассистент кафедры кино-, телеискусства;

e-mail: aleftinapas@gmail.com; ORCID: 0000-0002-5346-1762

³ студент кафедры кино-, телеискусства;

e-mail: divashkov1995@gmail.com; ORCID: 0000-0003-0299-7126

^а Киевский национальный университет культуры и искусств, Киев, Украина**BACHELOR'S PHOTO PROJECT
"STREET FOOTBALL"****Yurii Harmash^{1а}, Alina Pasynok^{2а}, Dmytro Ivashkov^{3а}**¹ Honored Art Worker of Ukraine, Associate Professor;

e-mail: swirepujdp@gmail.com, ORCID: 0000-0003-0646-575X

² Master of Photography, Assistant at the Department of Cinema and Television Arts;

e-mail: aleftinapas@gmail.com; ORCID: 0000-0002-5346-1762

³ Student at the Department of Cinema and Television Arts;

e-mail: divashkov1995@gmail.com; ORCID: 0000-0003-0299-7126

^а Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, Ukraine

© Юрій Гармаш, Аліна Пасинок, Дмитро Івашков, 2021

Авторський задум бакалаврського фотопроєкту «Вуличний футбол»

Авторський задум цього бакалаврського фотопроєкту полягав у вивченні основних художніх стильових можливостей жанрової фотографії та відтворенні їх у серії фоторобіт за темою «Вуличний футбол». Дослідження охоплює всі аспекти даної тематики і може бути відправною точкою у подальшому вивченні і розробленні теми.

Фотографія № 1

Перша в історії України футбольна зустріч та автор єдиного голу - Володимир Хомицький. Поєдинок відбувся 14 липня 1894 р. у Львові між місцевою командою "Сокіл" та збірною Кракова, який господарі виграли 1:0. Виконком ФФУ ухвалив історичне рішення днем народження українського футболу вважати дату саме цього поєдинку.

«Львів, площа Степана Бандери»

Камера \ об'єктив

Nikon D800 \
Nikon AF-S NIKKOR 24-70 mm
f/2.8 G ED.

Налаштування:

24 мм | F8 | ISO 30 | 1/500 с

Схема світла

Джерело світла для кадру: денне світло від сонця.

Фотографія № 2

99

«Івано-Франківська область, смт Верховина»

Камера \ об'єктив

Nikon D800 \
Nikon AF-S NIKKOR 24-70 mm
f/2.8 G ED.

Налаштування:

10 мм | F4 | ISO 100 | 1/640 с

Схема світла

Джерело світла для кадру: денне світло від сонця.

Фотографія №3

100

«Київ, вулиця Володимирська»

Камера \ об'єктив

Nikon D800 \
Nikon AF-S NIKKOR 24-70 mm
f/2.8 G ED.

Налаштування:

24 мм | F2.8 | ISO 200 | 1/500 с

Схема світла

Джерело світла для кадру: денне світло від сонця.

Фотографія № 4

101

«Харківська область, м. Куп'янськ»

Камера \ об'єктив

Nikon D800 \
Nikon AF-S NIKKOR 24-70 mm
f/2.8 G ED.

Налаштування:

24 мм | F2.8 | ISO 400 | 1/500 с

Схема світла

Джерело світла для кадру: денне світло від сонця.

Фотографія № 5

102

«Харківська область, м. Куп'янськ II»

Камера \ об'єктив

Nikon D800 \
Nikon AF-S NIKKOR 24-70 mm
f/2.8 G ED.

Налаштування:

24 мм | F6.3 | ISO 100 | 1/250 с

Схема світла

Джерело світла для кадру: денне світло від сонця.

Фотографія № 6

Родоначальниками футболу в Туреччині, як і в усьому світі, є англійські мореплавці. Саме англійські військові, архітектори, будівельники показали місцевим жителям цю гру. В період Османської імперії перша гра була зіграна в 1875 році в поселенні Салоніки. В подальшому футбол поступово поширився по всій території Османської держави.

103

«м. Стамбул, район Фатіх»

Камера \ об'єктив

Nikon D800 \
Nikon AF-S NIKKOR 24-70 mm
f/2.8 G ED.

Налаштування:

24 мм | F5 | ISO 300 | 1/250 с

Схема світла

Джерело світла для кадру: денне світло від сонця.

Фотографія № 7

104

«м. Стамбул, район Байрам-паша»

Камера \ об'єктив

Nikon D800 \
Nikon AF-S NIKKOR 24-70 mm
f/2.8 G ED.

Налаштування:

24 мм | F2.8 | ISO 100 | 1/160 с

Схема світла

Джерело світла для кадру: денне світло від сонця.

Фотографія № 8

105

«м. Стамбул, район Бешікташ»

Камера \ об'єктив

Nikon D800 \
Nikon AF-S NIKKOR 24-70 mm
f/2.8 G ED.

Налаштування:

24 мм | F2.8 | ISO 6400 | 1/160 с

Схема світла

Джерело світла для кадру: вуличне освітлення, софіти на ігровому майданчику.

Фотографія № 9

106

«м. Стамбул, район Аксемсетін Мах»

Камера \ об'єктив

Nikon D800 \
Nikon AF-S NIKKOR 24-70 mm
f/2.8 G ED.

Налаштування:

24 мм | F5 | ISO 400 | 1/400 с

Схема світла

Джерело світла для кадру: денне світло від сонця.

Фотографія № 10

107

«м. Стамбул, район Байрам-Паша»

Камера \ об'єктив

Nikon D800 \
Nikon AF-S NIKKOR 24-70 mm
f/2.8 G ED.

Налаштування:

24 мм | F5 | ISO 500 | 1/500 с

Схема світла

Джерело світла для кадру: денне світло від сонця.

Фотографія № 11

З "подачі" європейців (перш за все французів) проводяться різні турніри для збірних і клубних команд у Парижі 21 травня 1904 року була створена ФІФА - організація, яка, за задумом, повинна була об'єднати національні футбольні федерації і взяти на себе тягар проведення міжнародних футбольних змагань.

108

«Гренель XV округ Парижа»

Камера \ об'єктив
Nikon D800 \
Nikon AF-S NIKKOR 24-70 mm
f/2.8 G ED.

Налаштування:
24 мм | F8 | ISO 400 | 1/400 с

Схема світла
Джерело світла для кадру: денне світло від сонця.

Фотографія № 12

109

«Ле Гранд-Карьер XVIII округ Парижа»

Камера \ об'єктив

Nikon D800 \
Nikon AF-S NIKKOR 24-70 mm
f/2.8 G ED.

Налаштування:

24 мм | F8 | ISO 200 | 1/500 c

Схема світла

Джерело світла для кадру: денне світло від сонця.

Фотографія № 13

110

«Руї ду Факоньєр IV округ Парижа»

Камера \ об'єктив
Nikon D800 \
Nikon AF-S NIKKOR 24-70 mm
f/2.8 G ED.

Налаштування:
24 мм | F8 | ISO 200 | 1/500 с

Схема світла
Джерело світла для кадру: денне світло від сонця.

Фотографія № 14

111

«Ла Шарон XX округ Парижа»

Камера \ об'єктив

Nikon D800 \
Nikon AF-S NIKKOR 24-70 mm
f/2.8 G ED.

Налаштування:

70 мм | F4 | ISO 1000 | 1/80 с

Схема світла

Джерело світла для кадру: денне світло від сонця.

Фотографія № 15

112

«Руї ду Факоньєр IV округ Парижа II»

Камера \ об'єктив

Nikon D800 \
Nikon AF-S NIKKOR 24-70 mm
f/2.8 G ED.

Налаштування:

24 мм | F8 | ISO 200 | 1/500 с

Схема світла

Джерело світла для кадру: денне світло від сонця.

This is an open access journal and all published articles are licensed under a Creative Commons «Attribution» 4.0.